

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 10 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 10

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 10

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№10 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-10>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyachesloavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Xusanbayev Olim Otamuratovich NORMATIV SHARTNOMALAR VA ULARNI HUQUQ MANBALARI TIZIMIDA TUTGAN O'RNI.....	5
2. Якубов Ахтам Нусратуллоевич ФУҚАРОЛИК ДОКТРИНАСИДА РАҚАМЛИ ОБЪЕКТЛАР ВА УЛАРНИ ТУШУНИШ МАСАЛАЛАРИ.....	12
3. Xudoynazarov Dadaxon Avaz o'g'li IQTISODIY PROTSESSDA MUTAXASSIS ISHTIROKINING HUQUQIY VA PROTSESSUAL MAQOMI.....	21
4. Usmanov Quvonchbek Muzaffar o'g'li XALQARO MEHNAT TASHKILOTINING MAJBURIY MEHNATGA DOIR KONVENSIYALARI NORMALARINI O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT QONUNCHILIGIGA IMPLEMENTATSIYASI.....	29
5. Файзиев Шухрат Хасанович ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	36
6. Махкамов Дурбек Нематович ЎСИМЛИК ДУНЁСИНИ ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШДА ИҚТИСОДИЙ ТАРТИБ-ТАОМИЛЛАР.....	45
7. Тошбоева Робия Собировна СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ФЛОРИСТИЧЕСКОЙ КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ РАЗВИТИЕ.....	52
8. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич ТАДБИРКОРЛИК СУБЪЕКТЛАРИГА ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ АДВОКАТЛИК ФАОЛИЯТИ ТУРЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....	65
9. Абзалова Хуршида Мирзиятовна РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УБИЙСТВА: НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЛИЧНОСТИ УБИЙЦЫ.....	77
10. Ҳакимов Комил Бахтиярович КУЧЛИ РУҲИЙ ҲАЯЖОНЛАНИШ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШНИНГ САБАБЛАРИ ВА УНИ ОЛДИНИ ОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	92
11. Матчанов Фахриддин Курамбой ўғли, Ғайратов Салимбой Ҳамдам ўғли МАҲКУМЛАРНИНГ ОВҚАТЛАНИШИ ВА УЛАРНИ УСТ-БОШ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ЖИҲАТЛАРИ.....	100
12. Таджиев Азамат Алибаевич ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ЧАСТНОЙ МЕТОДИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.....	108

12.00.05-ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Usmanov Quvonchbek Muzaffar o‘g‘li,
 Mustaqil tadqiqotchi
 E-mail: quvonchbek.usmon@gmail.com

**XALQARO MEHNAT TASHKILOTINING MAJBURIY MEHNATGA DOIR
 KONVENSIYALARI NORMALARINI O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT
 QONUNCHILIGIGA IMPLEMENTATSIYASI**

For citation: Usmanov Kuvonchbek Muzaffar ugli. IMPLEMENTATION OF THE NORMS OF THE INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION CONVENTIONS ON FORCED LABOR IN THE LABOR LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Journal of Law Research. 2022, vol. 7, issue 10, pp. 29-35

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7220866>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola Xalqaro Mehnat Tashkilotining majburiy mehnatga doir konvensiyalari normalarini O‘zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligiga implementatsiya qilish jarayoni va o‘ziga xos jihatlari borasidagi fikr-mulohazalarni ifoda etadi. Majburiy mehnatga jalb qilishning oqibatlarini bartaraf etish mexanizmlari, shuningdek, majburiy mehnatga qarshi O‘zbekiston Respublikasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar va Xalqaro Mehnat Tashkiloti bilan hamkorlik natijalari bayon qilingan hamda majburiy mehnatga qarshi kurash yuzasidan takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: majburiy mehnat, Xalqaro Mehnat Tashkiloti, konvensiyalar, xalqaro mehnat standartlari, mehnat qonunchiligi, implementatsiya, majburiy mehnat qurbonlari.

Усманов Кувончбек Музаффар угли,
 Самостоятельный соискатель
 E-mail: quvonchbek.usmon@gmail.com

**ВНЕДРЕНИЕ НОРМ КОНВЕНЦИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА О
 ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ТРУДЕ В ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
 УЗБЕКИСТАН**

АННОТАЦИЯ

В данной статье выражены мнения о процессе имплементации и конкретных аспектах норм конвенций Международной организации труда о принудительном труде в национальное законодательство Республики Узбекистан. Кроме того, описаны механизмы ликвидации последствий привлечения к принудительному труду и работа, проводимая Республикой Узбекистан против принудительного труда, и результаты сотрудничества с Международной организацией труда, а также внесены предложения по борьбе с принудительным трудом.

Ключевые слова: принудительный труд, Международная организация труда, конвенции, международные трудовые стандарты, трудовое законодательство, имплементация, жертвы принудительного труда.

Usmanov Kuvonchbek Muzaffar ugli,
Independent researcher
E-mail: quvonchbek.usmon@gmail.com

IMPLEMENTATION OF THE NORMS OF THE INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION CONVENTIONS ON FORCED LABOR IN THE LABOR LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article expresses opinions on the process of implementation and specific aspects of the norms of the International Labor Organization conventions on forced labor in the national legislation of the Republic of Uzbekistan. In addition, mechanisms to eliminate the consequences of involvement in forced labor and the work carried out by the Republic of Uzbekistan against forced labor and the results of cooperation with the International Labor Organization are described, as well as proposals are made to fight against forced labor.

Keywords: forced labor, International Labor Organization, conventions, international labor standards, labor legislation, implementation, victims of forced labor.

Fuqarolarning mehnat qilish erkinligi ham xalqaro huquq, ham milliy huquq bilan kafolatlanadi. Majburiy mehnat inson huquq va erkinliklarining qo‘pol buzilishi sanaladi. Majburiy mehnatni taqiqlash va uni tugatish to‘g‘risidagi xalqaro normalar 1948-yildagi Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasi, XMTning 1930-yildagi Majburiy mehnat to‘g‘risidagi 29-sonli konvensiyasi, 1957-yildagi Majburiy mehnatni tugatish to‘g‘risidagi 105-sonli konvensiyasi, 1966-yildagi Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro Pakt kabilarda aks ettirilgan.

Xususan, Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasida har kimning ishlash va erkin mehnat qilish, munosib mehnat sharoitlarida ishlash huquqiga egaligi ta’kidlanadi (23-modda). Shuningdek, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro Paktda biror kim majburiy mehnatga majburlanmasligi qayd etilgan (8-modda, 3-qism).

Shunga qaramay, dunyoda zamonaviy ko‘rinishdagi qullikka, majburiy mehnatga tortilgan insonlar hamon millionlarni tashkil etmoqda. XMT ma’lumotlariga qaraganda, hozirda dunyoda 24.9 mln.dan ortiq kishi majburiy mehnatga jalb qilingan [1]. Bundan kelib chiqadiki, majburiy mehnatga barham berish, unga yo‘l qo‘ymaslik uchun xalqaro normalarni takomillashtirish, hamkorlik dolzarb masala bo‘lib qoladi.

O‘zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga qarshi kurash jadal ravishda olib borilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqida “Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda bolalar mehnati va majburiy mehnatga barham berish bo‘yicha ta’sirchan choralar ko‘rilganiga” urg‘u berib o‘tdi.

XMT Bosh direktori G. Raydarning so‘zlariga ko‘ra, o‘zaro hamkorlik samarali tarzda amalga oshirilmoqda, xususan, 2021-yilda paxta yig‘im-terim mavsumida bolalar mehnati va tizimli majburiy mehnat holatlari aniqlanmagan [2].

Olimlarning fikricha, xalqaro-huquqiy normalarni tatbiq qilish (implementatsiya qilish) yoki amalga oshirish ularni qabul qilishga nisbatan ancha murakkab va mas’uliyatli vazifa hisoblanadi [3, B. 16]. Bu vazifani amalga oshirish uchun xalqaro shartnoma qoidalarini xalqaro huquq subyektlari tomonidan ham xalqaro, ham milliy darajada qo‘llaniladigan maqbul implementatsiya mexanizmi sifatida mavjud huquqiy va tashkiliy vositalarni qo‘llash natijasidagina erishish mumkin.

Har bir davlatda xalqaro huquq normalarini tatbiq qilishni ta’minlab beruvchi huquqiy va tashkiliy vositalarning mazmuni, birinchidan, xalqaro huquq normalarining xususiyatidan, ikkinchidan esa, davlat ichki huquqiy tizimining o‘ziga xosligidan kelib chiqadi. Bu jarayonda asosiy ustuvorlik konstitutsiyada belgilangan normalarda aks etadi.

Xalqaro huquq normasini ichki qonunchilik doirasida amalga oshirish jarayonini tahlil qilish davomida xalqaro normalarning ikki turiga alohida to'xtalib o'tish lozim: o'z-o'zidan bajarilishi ko'zda tutilgan va milliy normativ-huquqiy hujjat yordamida amalga oshirilishi nazarda tutilgan normalar.

Xususan, Buyuk Britaniyada davlat tomonidan imzolangan har qanday xalqaro huquqiy hujjat o'z huquqiy tizimining bir qismi sifatida qaraladi. Ispaniyada esa, qirollik qo'shilgan xalqaro shartnoma majburiyatlari o'z-o'zidan ijro etilmaydi, balki uning ijrosi maxsus qonun bilan amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasida xalqaro huquqiy normalar ustuvorligi konstitutsiyaviy asosga ega, ya'ni, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi muqaddimasida xalqaro huquq normalarining ustuvorligi e'tirof etilgan. Mazkur konstitutsiyaviy qoida qonunchilikning fuqarolik, jinoyat, oila, mehnat va boshqa barcha sohalarida o'z aksini topgan.

Bu ustuvorlik, agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llanilishi lozimligini ko'zda tutadi. Shuningdek, 2019-yil 7-fevralda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari to'g'risida"gi Qonunning 3-moddasida O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan prinsiplari va normalari bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi huquqiy tizimining tarkibiy qismi ekanligi belgilangan.

Respublikamizda xalqaro shartnomalarga qo'shilish amaliyoti avval Oliy Majlis qarorlari bilan qabul qilingan bo'lsa, ikki palatali parlament tizimiga o'tilgach qonun qabul qilish yo'li bilan amalga oshiriladigan bo'ldi. Qonun oliy yuridik hujjat va u so'zsiz ijro etilishi lozim. Shunga ko'ra, xalqaro shartnomalarga qo'shilish qonun yo'li bilan amalga oshirilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Majburiy mehnat to'g'risidagi 29-sonli konvensiyani ratifikatsiya qilgan davlat uchun bosh majburiyat bu "eng qisqa davr ichida majburiy mehnatning barcha shakllaridan foydalanishga barham berishdir". Ushbu majburiyat davlat uchun ham tiyilish, ham harakat qilishni o'z ichiga oladi [4]. Buni quyidagicha izohlash mumkin. Davlat na majburiy mehnatga majburlashi, na bunga yo'l qo'yishi mumkin emas. Majburiy mehnatni keltirib chiqaradigan yoki uni qo'llashga ruxsat beradigan har qanaqa qonunlar, ma'muriy vositalar bekor qilinishi shart; davlat xizmatchilari yoki xususiy shaxslar tomonidan majburiy mehnatga jalb qilish milliy huquq nuqtayi nazaridan noqonuniy deb topiladi.

Majburiy mehnat to'g'risidagi 29-sonli konvensiya ijrosi ustidan umumiy kuzatish natijalarini ma'lum qilgan Ekspertlar qo'mitasi fikricha, majburiy mehnatdan foydalanishni bartaraf etish va qonunda jazolar belgilash bilan bir qatorda ularni amalda qattiqqo'llik bilan qo'llashni ta'minlash yo'lida amalga oshirilishi kerak bo'lgan chora-tadbirlar muammolarning tabiatini ham hisobga olishi kerak [5].

O'zbekiston Respublikasida inson hayoti va faoliyatining barcha sohalarida majburiy mehnatning oldini olish va unga to'liq barham berishga doir aniq hamda amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilmogda.

Xususan, XMT bilan faol hamkorlik doirasida ushbu tashkilotning 19 ta konvensiya va 1 ta protokoli (shu jumladan, 8 ta asosiy konvensiya) ratifikatsiya qilingan [6]. O'zbekiston Respublikasida XMT konvensiyalarini hayotga tatbiq etishga doir milliy harakatlar rejasi qabul qilindi, shuningdek, mazmuni va mohiyati XMT metodologiyasi bo'yicha milliy mehnat qonunchiligini va mehnat bozorini rivojlantirishga, bandlikni, ijtimoiy muhofazani va aholi bilan muloqotni ta'minlashga yo'naltirilgan 2021–2025-yillarda "O'zbekiston Respublikasida Munosib mehnat bo'yicha Mamlakat Dasturi" amalga oshirilmogda.

O'zbekiston Respublikasi tomonidan xalqaro mehnat standartlariga javob beruvchi shart-sharoit yaratish, majburiy mehnatga qarshi talablarni bajarish uchun qator amaliy ishlar qilinmogda. Majburiy mehnatga doir konvensiyalar va protokol talablaridan kelib chiqib, fuqarolar va mansabdor shaxslar uchun majburiy mehnatga barham berish va uning uchun javobgarlik qat'iyiligini uqtirish borasida seminarlar, davra suhbatlari o'tkazib boriladi. Masalan, 2019-yil paxta terimi mavsumida

joylarda 200 dan ortiq seminar va davra suhbatlari o'tkazilgan, majburiy mehnat qurbonlari murojaat qilishi uchun ma'lumotlar aks etgan banner, flayer va boshqa ma'lumotnomalar tarqatilgan [7].

Xalqaro mehnat standartlari O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida o'z aksini topib bormoqda.

Bu XMT konvensiyalarining milliy qonunchilikka muvaffaqiyatli implementatsiyasini anglatadi. O'zbekiston Respublikasi ushbu xalqaro hujjatlarga qo'shilgan bo'lib, jumladan, XMTning 29- va 105-sonli Konvensiyalari 1997-yilning 30-avgustida Oliy Majlis qarorlari bilan ratifikatsiya qilingan [8].

2019-yil 25-iyunda esa Majburiy mehnat to'g'risidagi 29-sonli Konvensiyaga Protokol ratifikatsiya qilindi [9]. Majburiy mehnatni taqiqlash va unga barham berish bo'yicha xalqaro majburiyatdan kelib chiqib, mamlakat Konstitutsiyasining 37-moddasiga binoan, "sud hukmi bilan tayinlangan jazoni o'tash tartibidan yoki qonunda ko'rsatilgan boshqa hollardan tashqari majburiy mehnat taqiqlanadi" [10]. Shundan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 7-moddasida majburiy mehnat taqiqlanishini belgilangan.

O'z navbatida, har bir shaxsning mehnat huquqlarini himoya qilish kafolatlanishi, bu himoya mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya qilinishini tekshiruvchi va nazorat qiluvchi organlar, shuningdek mehnat nizolarini ko'ruvchi organlar tomonidan amalga oshirilishi ko'rsatilgan (Mehnat kodeksi, 8-modda) [11].

"Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida"gi Qonunning 1998-yil 1-maydagi yangi tahririda davlat fuqarolarning mehnat huquqlarini, jumladan, ish bilan ta'minlash turini, shuningdek turli mehnat rejimidagi ishni tanlash erkinligini kafolatlashi ko'rsatilgan (6-modda). Zero, xodimni tungi navbatchilikka tayinlash ham majburiy mehnatning bir ko'rinishidir. Mazkur qonun majburiy mehnatni taqiqlaydi, biroq, qonunda belgilangan holatlarni istisno sifatida qoldiradi (2-modda) [12].

Majburiy mehnat qurbonlarini himoya qilish uchun milliy qonunchilikdagi umumiy huquqiy normalarga murojaat qilish mumkin. Shaxslar davlat organlari va mansabdor shaxslarning g'ayriqonuniy xatti-harakatlari (qarorlari) oqibatida o'z huquqlarini buzilgan deb hisoblaganlarida, shikoyat bilan tegishli davlat organiga yoki sudga murojaat qilish huquqiga ega. Huquqbuzarliklarga qarshi huquqiy choralarni shartli ravishda ma'muriy va sud tartibida amalga oshiriladigan choralarga bo'lish mumkin [13].

Davlat organi va mansabdor shaxsning xatti-harakatlari yoki qarori ustidan shikoyat bo'ysunuv tartibiga qarab, yuqori turuvchi organ yoki mansabdor shaxsga beriladi. Shikoyatni qabul qilgan yuqori turuvchi davlat organi o'z vakolatlari doirasida quyidagi asosiy vazifalarni bajarishi lozim:

shikoyatni xolisona, har tomonlama va o'z vaqtida tekshirishi;

fuqaroga shikoyatni tekshirish natijalari va qabul qilingan qarorning mohiyati to'g'risida yozma tarzda ma'lumot berishi kerak.

Mansabdor shaxslar shikoyatlarni davlat organiga tushgan kundan e'tiboran 15 kun muddat ichida hal etishlari kerak. Agar shikoyat qo'shimcha o'rganishlar va tekshirishni talab qilsa, davlat organi shikoyatda ko'tarilgan masalani 1 oy muddat ichida o'rganib chiqiladi.

Tegishlilik tartibida yuqori turuvchi davlat organiga murojaat qilish natija bermaganda, tegishli prokuratura organlariga murojaat qilish mumkin. Fuqaroning huquq va erkinliklari buzilishi ma'muriy huquqbuzarlik xususiyatiga ega bo'lgan hollarda prokuror ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida ish qo'zg'atadi yoki zudlik bilan huquqbuzarlik to'g'risidagi ma'lumotni va tekshiruv materiallarini ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqish vakolatiga ega bo'lgan organga yoki mansabdor shaxsga beradi (davlat mehnat inspeksiyasi) [14]. Fuqaroning huquq va erkinliklari buzilishini jinoiy xususiyatga ega deb bilish uchun asoslar mavjud bo'lgan taqdirda prokuror jinoyat ishi qo'zg'atadi hamda uni sodir etgan shaxslar qonunga binoan jinoiy javobgarlikka tortilishiga doir choralarni ko'radi.

Bundan tashqari, fuqaro o'z huquq va erkinliklarini himoya qilish uchun sudga shikoyat qilishi mumkin. Sudga shikoyat bilan murojaat qilish uchun quyidagi muddatlar belgilangan:

– fuqaro o'z huquqlari va erkinliklari buzilganligidan xabar topgan kundan boshlab uch oy;

– fuqaro yuqori turuvchi organ, mansabdor shaxsning shikoyatni qanoatlantirishni rad etish haqidagi yozma bildirishini olgan kundan boshlab bir oy;

– fuqaro o‘z shikoyatiga yozma javob olmagan bo‘lsa, shikoyat berganidan keyin bir oy muddat o‘tgan kundan boshlab bir oy.

Fuqarolar o‘z shikoyatlarini quyidagi tartibda sud idoralariga yuborishi mumkin:

– fuqaro o‘zi yashaydigan joydagi sudga;

– xatti-harakatlari (qarorlari) ustidan shikoyat qilinayotgan davlat organi joylashgan yerdagi sudga, yoki;

– xatti-harakatlari (qarorlari) ustidan shikoyat qilinayotgan mansabdor shaxsning ish joyi joylashgan yerdagi sudga.

Sud shikoyatning asoslilikini aniqlagandan keyin, uni ko‘rib chiqadi. So‘ng, ko‘rib chiqish natijalari bo‘yicha quyidagilardan biri nazarda tutilgan hal qiluv qarori chiqaradi:

ustidan shikoyat berilgan xatti-harakatni (qarorni) qonunsiz deb topadi;

fuqaroning talablarini qanoatlantirish majburiyatini yuklaydi yoki uning buzilgan huquqlari va erkinliklarini o‘zgacha yo‘l bilan tiklaydi;

agar ustidan shikoyat berilgan xatti-harakatni (qarorni) sud fuqaroning huquqlari va erkinliklarini buzmaydigan qonuniy xatti-harakat (qaror) deb topsa, u shikoyatni qanoatlantirishni rad etadi [15].

O‘zbekistonda qayd etilgan majburiy mehnatga jalb qilish holatlaridan aksariyatida mansabdor shaxslar xodimlarni biron ish yoki xizmatga majburlashda hashar vositasidan foydalanishga urinadi. Milliy qadriyatdan foydalanib majburiy mehnatga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2018-yildan boshlab hashar e‘lon qilish tartibini aniqlashtirdi. Tegishli qarorga ko‘ra, davlat organlari va boshqa tashkilotlar tomonidan hasharlar quyidagi shartlarga qat‘iy rioya etilgan holda faqat ixtiyoriy tarzda tashkil etiladi va o‘tkaziladi [16]:

– umumxalq hasharini o‘tkazish to‘g‘risida faqat O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli hujjati yoki O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori mavjud bo‘lganda;

– hasharlar unda ishtirok etadigan shaxslar mehnat qiladigan tegishli tashkilot hududida mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik normalariga qat‘iy rioya etilgan holda;

– hasharlar doirasida barcha boshqa turdagi jamoat ishlari, shu jumladan qurilish-ta‘mirlash va qishloq xo‘jaligi ishlariga majburiy jalb etishga qat‘iy yo‘l qo‘yilmagan holda obodonlashtirish, ko‘kalamzorlashtirish, ish o‘rinlarini tartibga keltirish ishlari amalga oshiriladi.

Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari faqat tegishli mahalla hududida obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish, bolalar va sport maydonlarini jihozlash, moddiy-madaniy meros obyektlarini zarur holatda saqlash, qabristonlarni qurish, rekonstruksiya qilish, ta‘mirlash hamda zarur holatda saqlash ishlarida aholining ixtiyoriy ishtirok etishini tashkil etishga haqli hisoblanadi. Avtomobil yo‘llari, harakatlanish tig‘iz bo‘lgan ko‘chalar, suv obyektlari, qirg‘oq bo‘yi hududlar va zonalar, qurilish maydonlari, bino va inshootlar tomlari, xavfli ishlab chiqarish obyektlari, shuningdek, insonlarning hayotiga yoki sog‘lig‘iga xavf tug‘ilishi yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan boshqa joylarda ixtiyoriy tashabbus bilan hasharlar va boshqa ishlarni o‘tkazish taqiqlangan.

Shu o‘rinda ta‘kidlash kerakki, majburiy mehnatga jalb etganlik uchun O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi va Jinoyat kodeksida javobgarlik belgilangan. Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksda “mehnatga ma‘muriy tarzda majburlash” ma‘muriy jazoga tortilishga asos bo‘lishi qayd etilgan. Qonunda nazarda tutilgan hollarni istisno etganda, mehnatga biron bir shaklda ma‘muriy tarzda majburlaganlik uchun jarima jazosi (bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravarigacha) belgilangan (51-modda). Bu huquqbuzarlikning subyekti maxsus subyekt bo‘lib, ma‘muriy vakolatlarga ega shaxs javobgarlikka tortiladi.

O‘zbekiston Respublikasi so‘nggi yillarda XMT bilan hamkorlikni kuchaytirdi va majburiy mehnatga barham berish yo‘lida qonunchilikka qator o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritdi. Jumladan, Ma‘muriy javobgarlik kodeksining 51-moddasi ham shu o‘zgartirishlarning natijasidir. Ya‘ni, bu huquqbuzarlik uchun jazo choralari kuchaytirildi. Zero, moddaning oldingi tahririda “qonunda nazarda tutilgan hollarni istisno etganda, mehnatga biron bir shaklda ma‘muriy tarzda majburlash eng

kam ish haqining 1 baravaridan 3 baravarigacha miqdorda jarima solishga, xuddi shunday huquqbuzarlik voyaga yetmagan shaxsga nisbatan sodir etilganda 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solishga” sabab bo‘lar edi. Mazkur o‘zgartish va qo‘shimchalar O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 22-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi O‘RQ-603-sonli Qonuni bilan kiritilgan.

2020-yil 22-yanvardagi O‘RQ-603-sonli Qonunga binoan, Jinoyat kodeksi yangi modda bilan boyidi. Boshqacha aytganda, majburiy mehnatga jalb qilganlik uchun jinoiy javobgarlik belgilandi. Jinoyat kodeksining 135-moddasi – “Odam savdosi” jinoyati dispozitsiyasida odamni undan foydalanish maqsadida yollash, tashish, topshirish, yashirish yoki qabul qilish jinoyat deb tavsiflangan bo‘lib, odamlardan foydalanish deganda majburiy mehnat ham nazarda tutilgan. Biroq, bu holatda urg‘u odam savdosiga berilgan bo‘lib, majburiy mehnatga ma‘muriy tarzda majburlashni anglatmasdi. Mehnatga ma‘muriy tarzda majburlaganlik uchun ma‘muriy jazo qo‘llanilgandan keyin yana shu qilmish sodir etilsa, u jinoyat sifatida malakalanadi. Jinoyat kodeksining yangi – 148²-moddasiga ko‘ra, aybdorga jarima (bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 150 baravarigacha miqdorda), muayyan huquqdan mahrum qilish (2 yilgacha) yoki axloq tuzatish ishlari (2 yilgacha) kabi jazo choralari biri qo‘llaniladi. Shu qilmish voyaga yetmagan shaxsga nisbatan sodir etilganda, kuchliroq jazo choralari qo‘llaniladi: bazaviy hisoblash miqdorining 150 baravaridan 200 baravarigacha miqdorda jarima yoki 3 yilgacha muayyan huquqdan mahrum qilish yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagicha xulosaga kelish mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi va boshqa qonun hujjatlarida majburiy mehnat tushunchasi XMT konvensiyalariga muvofiq bo‘lsa-da, majburiy mehnatning turli shakllarini qamrab ololmaydi. Zero, bu konvensiyalarning o‘zi ham ancha eskirgan. Shu sababdan, majburiy mehnatning zamonaviy tushunchasi va shakllarini nazarda tutuvchi, majburiy mehnat sharoitlarini keltirib chiqaruvchi holatlarni to‘liq qamrab olgan, institutsional hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qiladigan “Majburiy mehnat to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilish maqsadga muvofiq bo‘lgan bo‘lard.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Forced labour, modern slavery and human trafficking // URL: <https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm>
2. Uzbek cotton is free from systemic child labour and forced labour // URL: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_838396/lang--en/index.htm
3. Лукашук И.И. Международно-правовое регулирование международных отношений (системный подход). – М.: Международные отношения, 1975. (I.I. Lukashuk. International legal regulation of international relations (system approach). – M.: International relations, 1975)
4. M. Kern and C. Sottas. Freedom of workers: The abolition of forced or compulsory labour. [International labour standards. A global approach. International Labour Organization. Geneva – 2001] pages 39 – 59.
5. Report of the Committee of Experts, 2001, general observation, Convention No. 29. // URL: <https://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc89/com-appd.htm>
6. Ratifications for Uzbekistan. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTR_Y_ID:103538
7. Paxta terimi mavsumida majburiy mehnatga qarshi kurashish va mehnat huquqlarini himoya qilish bo‘yicha olib borilayotgan chora-tadbirlar (Measures taken to combat forced labor and protect labor rights during the cotton picking season) // URL: <https://mehnat.uz/uz/news/pahtaterimi-mavsumida-mazhburiy-mehnatga-qarshi-kurashish-va-mehnat-huquqlarini-himoya-qilish-buyicha-olib-borilaetgan-chora-tadbirlar>
8. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Zo‘rlab ishlatish yoki majburiy mehnat to‘g‘risidagi Konvyensiyani ratifikasiya qilish haqidagi Qarori (Decision of the Oliy Majlis of the Republic

- of Uzbekistan on the ratification of the Convention on Forced Use or Forced Labor) // URL: <https://lex.uz/docs/-83438>
9. O‘zbekiston Respublikasining “Xalqaro mehnat tashkilotining 1930 yildagi Majburiy mehnat to‘g‘risidagi 29-sonli Konvensiyasiga Bayonnomani ratifikatsiya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni (Law of the Republic of Uzbekistan "On Ratification of the Protocol to Convention No. 29 of 1930 on Forced Labor of the International Labor Organization") // URL: <https://lex.uz/docs/4386773>
 10. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (Constitution of the Republic of Uzbekistan) // URL: <https://lex.uz/docs/-20596>
 11. O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi (Labor Code of the Republic of Uzbekistan) // URL: <https://lex.uz/docs/-142859>
 12. Ўзбекистон Республикасининг «Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида»ги Қонуни (Law of the Republic of Uzbekistan "On providing employment to the population") // URL: <https://lex.uz/docs/51887#51903>
 13. Majburiy mehnatga qarshi milliy-huquqiy choralar (National legal measures against forced labor) // URL: <https://tashabbus.org/majburiy-mehnatga-qarshi-milliy-huquqiy-choralar/>
 14. O‘zbekiston Respublikasining Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi, 255-modda (Code of the Republic of Uzbekistan on Administrative Responsibility, Article 255) // URL: <https://lex.uz/docs/97664>
 15. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi (Civil Procedure Code of the Republic of Uzbekistan) // URL: <https://lex.uz/docs/3517337>
 16. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On additional measures to eliminate forced labor in the Republic of Uzbekistan") // URL: <https://lex.uz/ru/docs/-3730223>.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 18 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 18

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 7, ISSUE 18

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000